

structures. So it won't be a problem to find the necessary equivalent of a word to translate.

THE LIST OF USED LITERATURE:

1. Salomov G` Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – T.: Faxrizoda 2003. 54-b
2. Gafurov I, Mo`minov O, Qambarov N Tarjima nazariyasi. – T.: Tafakkur bo`stoni. 2012. 217-b.
3. Odilova G She`riy tarjima ko`ngil ishi. – Tashkent: Uzbekiston adabiyoti va san`ati 2013. 8-son.
4. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: Fan 2005.352-b
5. Sariyev Sh, Adabiyot fanidan yaxlit o`quv-didaktik majmua. – T.: Sharq 2015.448-b.
6. Zayniyev B. Dildan to`kilgan turlar. – T.: Navro`z 2018. 93-b

CHET TILINI O`QITISHDA “LOYIHA USTIDA ISHLASH”NING AFZALLIKLARI

Исраилова Дилором Шомахаматовна
ЎзДЖТУ, немис тили назарий фанлар кафедраси
dilorom_76@mail.ru +998935392655

Annotatsiya: Chet tilini o`qitishda ananaviy mashg`ulotlardan biroz chekinib zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalangan xolda noananaviy mashg`ulotlar olib borilishi bugungi kunda talabalarda til o`rganishga bo`lgan qiziqishni oshirmoqda. Ushbu maqolada talabalarda til o`rganishga bo`lgan motivatsiyani oshirishda o`qituvchining roli va noan`anaviy vazifalardan biri bo`lgan “Loyiha ishi” haqida gap boradi.

Kalit so`zlar: Loyiha ishi, noan`anaviy mashg`ulot, ijodiy yondoshish, talabalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, samaradorlikni oshirish.

Yoshlarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash, ularga fan asoslaridan chuqur bilim berish, ularda zamonaviy dunyoqarashni shakllantirish va kengaytirish, ularni estetik tarbiyalash hamda xalq xo'jaligining turli sohalarida mehnat qilishga tayyorlash lozim. Bularni amalga oshirishda chet tili ham o'z hissasini qo'shadi. Chet tilini o'qitish metodikasi shu soha bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda yetakchidir. Ananaviy mashg'ulotlardan biroz chekinib zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalangan xolda noananaviy mashg'ulotlar olib borilishi bugungi kunda talabalarda til o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirmoqda. Noananaviy mashg'ulotlar ko'proq ijodiy yondoshuvni talab qiladi. Bunda talabalar til bo'yicha egallagan bilim ko'nikmalarini amalda qo'llash bilan birga, o'zlarining qobiliyatlarini, fantaziyalarini xam ishlatishlari kerak bo'ladi. "Ta'lim tizimidagi har qanday islohotlar, innovatsiyalar, investitsiyalar, shubhasiz, ta'lim samaradorligini oshirishga va uni zamonaviy ta'lim talablariga to'la qonli javob berishiga qaratilgan." [1. M., Tilavova. 151] Buning misolida "Loyixa ustida ishlash" uslubini keltirib o'tmoqchiman.

Loyixa ishi nima?

Loyiha ishi o'quvchilarni ma'lum bir mavzuga biroz boshqacha tarzda yaqinlashtirish va kundalik o'qitishni yanada rang-barang qilishning yaxshi usuli hisoblanadi. U avvalo nazariy va amaliy jixatdan ananaviy mashg'ulotdan keskin farq qilib, aql, yurak, qo'l bilan erkin ishlashni, o'qituvchi va talabalar tomonidan umumiy rejalashtirilgan va mazmunan boyitib, rivojlantirib boriladigan vooqealarni maqsadli o'rganishni talab qiladi. Ya'ni, unda o'rganilib taqdimot qilinishi kerak bo'lgan ob'yekt birinchi o'rinda turadi. O'qituvchi talabalarga yordam beradi, tashabbus ko'rsatadi, qo'shimcha materiallar tavsiya qiladi, texnikadan foydalanishni taklif qiladi, guruhda ishlash jarayonini kuzatib boradi. Talabalar esa ish uslubini, muammolarni hal etish imkoniyatlarini va natijalarini mustaqil o'rganib, ijodiy yondoshgan holda ishlab chiqadilar. "...shuni aytish kerakki, loyiha usuli chet elda 20-asrning boshlarida paydo bo'lgan va mahalliy

didaktikada faol qo'llanilgan. Bu masalaning tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, shuni ta'kidlash joizki, bundan qariyb yuz yil muqaddam loyiha metodi ta'limni faol asosda, o'quvchining maqsadga muvofiq faoliyati orqali, uning shaxsiy manfaatlariga mos ravishda qurishi kerak edi. Tanlangan muammoni hal qilish uchun bola olingan bilimlarni va hali o'zlashtirilmagan yangi bilimlarni qo'llashi kerak edi." [1. M., Tilavova. 150]

Loyihaga asoslangan ishning qanday afzalliklari bor?

Talabalar:

- o'z ishlarini yanada jadalroq tahlil qiladilar
- darsda faolroq ishtirok etadilar
- guruhda mustaqil ishlashga, nizolarni hal qilishga o'rganadilar
- loyihaga o'z ovozini berish va uni guruhlar oldida taqdim etish orqali o'zlarining ishonchlarini kuchaytiradilar
- turli fanlarning mazmuni va usullarini mustaqil ravishda egallaydilar

Loyiha ishi qanday natija beradi?

Kasbiy muvaffaqiyat uchun kerak bo'ladigan mustaqillik, uddaburonlik, tadbirkorlik, maqsadga intiluvchanlik, tashkilotchilik, xamkorlik va jamoa bo'lib ishlash kabi ko'nikmalarni hosil qiladi.

Loyiha ishini qanday tashkillashtirish mumkin

- a) **loyiha tashabbusi** (o'qituvchi yoki talaba tomonidan);
Har bir loyiha birinchi turtki bilan boshlanadi. Bu g'oya, istak, muammo yoki vazifa bo'lishi mumkin. Buni talabalar ham, o'qituvchilar ham boshlashlari mumkin. Ko'p turli takliflardan biri tanlab olindi va aniqlandi.
- b) **loyixa rejas**i (amalga oshirishga tayyorlanish);
Eskiz ish rejasiga aylanadi. Loyihaning maqsadi va muddati belgilanadi va vazifalartaqsimlanadi.
- c) **amalga oshirish** (so'rovnoma, izlanish, sinab ko'rish,tajriba...);
Talabalar rejani amalga oshiradilar. O'qituvchi bergan vazifalarini mustaqil ravishda va kelishilgan muddatlarda bajarishlariga g'amxo'rlik qiladi.

- d) **taqdimot** (m-n, devoriy gazeta, videonamoyish, ko'rgazma, tomosha ko'rsatish.); Loyiha yakunlanadi va natijalar ishtirokchilar tomonidan taqdim etiladi.
- e) **ta'siri, taxlili** (m-n, nima uchun?, nima o'rganildi?, qanday tajribalar?...) Jamoa qayta-qayta yig'iladi va kelishilgan maqsadlarga qanday erishilganligini tekshiradi. O'quvchilar loyihani ko'rib chiqadilar, nima yaxshi va nima yomon bo'lganligi haqida kelishib oladilar va loyiha davomida yuzaga kelgan ziddiyatlarni bartaraf etishadi. Loyiha ishi uchun tematik imkoniyatlar deyarli cheksizdir, tasavvur va ijodda hech qanday chegara yo'q.

Talabalarning loyiha ustida ishlash jarayonida o'qituvchining roli qanday bo'ladi. Ishning har bir bosqichida o'quvchilarning faoliyati kuzatib boriladi, yordamchi, maslahatchi vazifasini bajaradi va agar kerak bo'lsa, o'qituvchi tomonidan tuzatiladi. O'qituvchining vazifasi dars mashg'ulotlarida bo'lgani kabi o'z bilim va ko'nikmalarini uzatish emas, balki faqat talabalar faoliyatini yo'naltirish, savollarni qo'zg'atish, yangi bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradigan muammoli vaziyatlarni yaratishdir. Albatta, o'quvchilar tomonidan topilgan materiallar, hatto ularning eng jiddiy izlanishlari - bularning barchasi o'qituvchi ishtirokida va uning bevosita nazorati ostida bosma (yozma) dizaynda qayta ishlanishi kerak, chunki ular kerakli dizayn qoidalarini bilmasliklari mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quv jarayonida yangi metodlarni qo'llash, o'yinlardan foydalanish, biroz ijodiy yondoshish, darslarni samarali borishini, o'quvchilarning chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. "Innovatsion texnologiyalar - ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy baxs-munozaralar o'tkazish, shu materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi,

o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega." [1. M., Tilavova. 151]

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. M., Tilavova . Texnologiya va uni o'qitish metodikasi. "Durdona" nashriyoti Buxoro – 2021
2. S. Endler, P. Kühr. "Projektarbeit-Projekt-kompetenzen handlung-orientiert erlernen." Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten 2010.
3. Anna Maria, Korte. "Projektarbeit-fit für Ausbildung und Studium: Lern- und Arbeitsheft zur Projektarbeit" Merkur Verlag 2010.
4. Projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht .Katharina Zobel <http://lernenarchiv.bildung.hessen.de/...>
5. <https://www.meinunterricht.de/blog/projektunterricht-projektarbeit-schule-themen-ideen-beispiele/>

VISUAL ELEMENTS AVAILABLE IN FICTIONAL FILMS AS ADDITIONAL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE SKILLS IN MEDICAL TERMINOLOGY

Ilona Israilova

PhD Student, Uzbek National University

named after Mirzo Ulugbek

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: ilonaisrailova@gmail.com

+998935486614

Abstract: This study focuses on the use of visual aids such as gestures, facial expressions, and postures in fictional films as a means of improving language skills in medical terminology. The paper highlights the significance of non-verbal language in medical communication and the role that visual cues play in enhancing